

TUGAS KELOMPOK F

Veronika Yuliani Moo_1312000315
Andy Rafif Adyatma_1312000310
Muhammad Muhibbuddin Wildani_1312000313

Siapa itu

KKR??

*

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

*

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah,,,,,

Salah satu defenisi paling mendasar dikemukakan oleh Jurgen Habermas yang membagi kebenaran ke dalam tiga katagori. Pertama, kebenaran faktual, yaitu benar-benar terjadi atau nyata-nyata ada. Kedua, kebenaran normatif, yaitu berkaitan dengan apa yang dirasakan adil atau tidak adil, dan ketiga, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar

Komisi "kebenaran" dalam konteks ini adalah kebenaran yang memadukan ketiga katagori tersebut. Sebuah komisi harus mencari, menemukan dan mengemukakan fakta atau kenyataan tentang suatu peristiwa dengan segala akibatnya. Menimbang dan menempatkan keadilan korban dan pelaku sebagai prinsip kerja.

konsep Rekonsiliasi. Secara etimologis, istilah ini tidak terlalu jelas. Priscilla yang mengutip Oxford English Dictionary mendefenisikan "reconcile" sebagai "to bring (a person) again into friendly relations.....after an estrangement...to bring back into concord, to reunite (persons or things) in harmony (berbalik kembali dengan seseorang....setelah masa-masa keterasingan....mengakurkankembali, menyatukan kembali (orang atau barang) ke kondisi harmoni.

Sehingga kesimpulannya

KKR adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.

Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang bertugas untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan pada masa lalu oleh suatu pemerintahan, dengan harapan dapat menyelesaikan konflik yang tertinggal. Dengan banyak nama, komisi ini kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari masa-masa internal sedang tidak stabil, perang saudara, atau pemerintahan diktatur. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, yang dibentuk Presiden Nelson Mandela setelah apartheid, pada umumnya dianggap sebagai model untuk Komisi Kebenaran, yang jarang dicapai di tempat-tempat lain. Sebagai laporan pemerintah, mereka dapat memberikan bukti-bukti menolak revisionisme sejarah atas terorisme negara dan kejahatan-kejahatan lain dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Komisi-komisi kebenaran kadang dikritik karena membiarkan kejahatan tidak dihukum, dan menciptakan impunitas bagi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia yang benar serius.

terdapat lima elemen yang dapat dikatakan sebagai karakter umum KKR, yaitu:

01

fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu,

02

terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang,

03

tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus

04

keberadaannya adalah untuk angka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan

05

ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian

06

Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh Negara baik melalui Keputusan Presiden atau melalui Undang-Undang, atau bahkan oleh PBB seperti KKR El Salvador

DASAR HUKUMNYA??

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah:

- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
-

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalamnya mengatur tentang:
- proses pengungkapan kebenaran;
- pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- dan pertimbangan amnesti

Status, tidak berlaku

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebut jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti. Hal ini dirasakan sangat memberatkan korban pelanggaran ham berat karena bukan bentuk keadilan yang berperspektif kemanusiaan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu dia harus memoret secara utuh criminal regime, jadi mengungkap fakta tentang kejahatan praktik kriminal yang dilakukan oleh sebuah rezim. Maka perlu nantinya mereka bekerja dengan melihat periode kapan sampai kapan. Harus mencermati pola-pola pelanggaran HAM berat suatu rezim. Sebab, KKR akan membongkar suprastruktur penyebab praktik kejahatan itu terjadi.

Bukan sekadar, misalnya, menemukan seperti siapa yang dihilangkan, dan di mana, tetapi harus membongkar siapa yang memberi perintah, yang memotivasi, dan lainnya. KKR harus punya efek luar biasa, membongkar struktur dan suprastruktur. Suprastruktur yang mengendalikan, memberi motivasi, mengontrol bagaimana proses itu terjadi.

Dengan demikian, KKR harus berkoordinasi dengan para peneliti, ahli sejarah, saksi sejarah dan pihak terkait yang relevan sehingga KKR bisa mengungkap gambaran yang utuh dalam melihat suatu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memperkuat kebenaran. Mereka harus melihat siapa yang paling bertanggungjawab yang bisa didorong untuk dibawa ke mekanisme pengadilan. Karena kalau dia tidak melihat siapa yang paling bertanggung jawab, maka ini kelasnya seperti penanganan tindak pidana biasa. Jika KKR berhasil mengungkap fakta-fakta tertentu tetapi tidak menunjukkan terduga pelaku, itu bisa digunakan untuk perbaikan kondisi.

Sekian dan Terima Kasih